

**UNIVERSITÉ
TOULOUSE
CAPITOLE**

**Les bibliothèques
de l'université
Rapport d'activité 2022**

Introduction	5
Une bibliothèque plus durable et plus confortable	10
Une adaptation de la politique documentaire et du cadre de conservation des collections	13
Une évolution des services pour mieux répondre aux besoins des usagers	16
Un développement des partenariats au service de la formation documentaire des usagers	20
Un soutien à la diffusion et à la valorisation des travaux des chercheurs de l'université	22
Des bibliothèques actrices de la vie de l'université et de la cité, en France et à l'international	25
Projets et perspectives	28
Chiffres et indicateurs	29

2022 en quelques dates

20 janvier
Nuit de la lecture

7 - 27 mars
Enquête Libquai

2 mai - 4 septembre
Fermeture de la BU Arsenal

1er juin
Nouveau
portail documentaire

16 juin
Expérience CI'

Septembre
Nouveau service : SMAP

14-16 septembre
Journées *MEDICI*

Octobre
Intégration du fonds Moreaux

10 octobre
Danses baroques

Novembre
Arrivée d'un chargé de
mission *Données*

Introduction

Les bibliothèques de l'Université Toulouse Capitole – qui s'engage dans une transformation institutionnelle visant à lui conférer davantage d'autonomie – ont poursuivi cette année leurs efforts de modernisation et d'amélioration des services en direction des publics.

Les conditions d'étude, en premier lieu. Après les rénovations engagées entre 2014 et 2016, qui ont accompagné le développement de services aux étudiants et aux chercheurs (tutorat, formations aux compétences informationnelles, valorisation des publications scientifiques, etc.), les mesures financières prises par l'État pour améliorer les performances énergétiques des bâtiments publics ont été mises à profit pour réaliser la complète isolation thermique de la bibliothèque de l'Arsenal. Décidée et mise en œuvre dans des délais serrés, entre mai et novembre, la bibliothèque n'a vraiment été fermée au public que pendant les mois d'été. Ni les services du patrimoine immobilier, auxquels il convient de rendre hommage, ni les bibliothécaires, tous mobilisés, n'ont failli pendant cette période : les premiers ont parfaitement maîtrisé le calendrier en fédérant les entreprises de travaux, les seconds ont organisé des services documentaires de substitution par voie numérique et dans les trois autres bibliothèques ouvertes. Des collections et des équipements ont été déménagés, le prêt illimité des documents a été mis en place, des navettes entre sites ont été organisées, les plages d'ouverture des bibliothèques de Garrigou et de la Manufacture des Tabacs ont été étendues, et il a également fallu faire face à des incidents...dont quelques inondations ! L'ensemble des ouvrants du bâtiment a été remplacé, les cloisons doublées, le système de ventilation et de chauffage rénové. Aucune solution de continuité n'a pénalisé les lecteurs, hormis quelques délais supplémentaires pour l'obtention de certains services.

Un engagement plus soutenu dans le mouvement de la science ouverte, ensuite. Il s'est traduit par une mise à jour logicielle de *Toulouse Capitole Publications*, notre archive institutionnelle, l'affectation de moyens nouveaux pour augmenter la part de texte intégral associé aux références bibliographiques (plus de 1600 textes déposés en deux ans), l'attribution d'un

identifiant *id-Réf* à tous les enseignants-chercheurs et chercheurs de l'établissement et le déploiement de manifestations visant à sensibiliser les auteurs des publications à la question de l'ouverture des données par l'adoption de plans de gestion de données, à présent requis par les agences nationales et européennes de financement de la recherche. Cet engagement s'intensifiera en 2023 avec la proposition que feront les bibliothèques de doter l'université d'une véritable politique de la science ouverte : adoption d'une charte, promotion et attribution de l'identifiant unique international *ORCID* aux chercheurs.

Ces réalisations n'ont pas ralenti les activités courantes des bibliothèques ainsi que la conduite de nouveaux programmes. En toile de fond de celles-là, une 5^{ème} enquête *Libqual+* a été menée au printemps. Elle nous a conforté dans nos actions en délivrant un taux de satisfaction en progrès au regard de la perception qu'ont les étudiants et les enseignants-chercheurs de nos services, et elle nous encourage à poursuivre leur amélioration. À cette fin, au terme d'un travail de concertation et d'échanges approfondis au sein des équipes, notre organisation fonctionnelle a été adaptée. Il en est résulté de nouveaux projets et la consolidation de programmes en cours. C'est le cas notamment de la volonté de mieux répondre aux attentes des publics en situation de handicap avec l'installation de nouveaux équipements, l'obtention de l'habilitation *Platon* et une sensibilisation de l'ensemble des personnels à l'accueil de ce public.

Le développement des collections n'a pas été en reste : l'analyse de la politique d'achat a conduit à des décisions relativement à l'équilibre entre le numérique et l'imprimé, des fonds ont été mieux répartis entre les bibliothèques, des dons significatifs ont été recueillis, la politique de préservation et de conservation s'est traduite par l'adoption d'un plan d'urgence pluriannuel.

Enfin, le programme d'inscription des compétences informationnelles dans les enseignements délivrés par les facultés a franchi un pas symbolique avec l'attribution d'ECTS dans les maquettes pédagogiques. De nouvelles formations ont été introduites en master 2 et dans les écoles doctorales et un partenariat s'est instauré dans le cadre de la volonté politique de

l'établissement de mettre en œuvre une véritable université numérique (focus documentaire, café pédagogique, partage d'expériences).

L'année 2023 devrait encore accentuer la contribution des bibliothèques aux ambitions de l'Université, reconfigurée en établissement public expérimental : science ouverte, schéma directeur handicap, développement durable, alliance universitaire *Engage.EU*, programmation culturelle sont autant d'actions roboratives qu'elles porteront, à l'instar de ce qu'elles démontrent depuis plusieurs années déjà.

Au-delà, d'autres défis les attendent, sans doute plus complexes à maîtriser, liés à des évolutions que connaissent la plupart des bibliothèques d'université aujourd'hui. En premier lieu, la transformation des usages et des attentes des étudiants et des chercheurs, induite par les technologies numériques. Certes, les bibliothèques restent, et resteront, les espaces ouverts et studieux de la sociabilité étudiante, de la révision des examens, de l'emprunt et de la lecture de ressources documentaires prescrites, de l'étude silencieuse et du travail en groupe : leur fréquentation se maintiendra car elles matérialisent l'aspiration à la connaissance et en garantissent les conditions d'accès. Cependant de nouvelles interrogations émergent et voient les bibliothécaires sollicités. Ainsi, les universités, garantes de l'information scientifique produite et diffusée par leurs bibliothèques, sont-elles confrontées à la dissémination des informations, à la multiplicité des vecteurs d'information et à la liberté absolue de chacun de croire à ce à quoi il tient. La mission cardinale des bibliothèques - recueillir et diffuser l'information scientifique - s'organisant autour de la caution bibliographique, les bibliothécaires sont en conséquence tenus, comme les enseignants, de s'interroger sur la gestion documentaire d'outils et de tendances telles que l'intelligence artificielle, les publications cautionnant de fausses informations, les revendications identitaires et essentialistes, ou la doxa du temps présent... Ces phénomènes ne sont pas véritablement nouveaux mais ils changent de dimension et ils font naître de nouvelles exigences. Parmi celles-ci, la nécessité de doter les étudiants des moyens d'acquérir les instruments et les méthodes qui garantiront la construction de leur esprit scientifique critique. C'est un engagement fort et un lourd investissement pour les bibliothèques que d'exercer la fonction de soutien et d'accompagnement de l'enseignement et d'assister les enseignants dans cette tâche, de la première année de licence au

doctorat. De nouveaux logiciels d'apprentissage, de nouvelles sources diversifiées, des banques de données complexes qui exigent une certaine expertise, se développent en bibliothèque et requièrent des bibliothécaires une capacité d'adaptation et une disponibilité accrues. La formation professionnelle continue et l'expérience internationale sont devenues des impératifs absolus pour mener à bien leurs missions.

Au-delà, les bibliothèques contribuent à la connaissance et à la reconnaissance des publications des chercheurs par l'exploration des systèmes d'édition et d'évaluation, en pleine mutation, dans un monde concurrentiel et judiciairisé qui conditionne les investissements financiers des institutions. *De facto*, le métier de bibliothécaire connaît des transformations considérables qui appellent un recentrage de la documentation dans l'université et une reconfiguration des bibliothèques en termes de statut, d'emplois et de priorités de développement. Autant d'enjeux dont Toulouse Capitole a pris conscience et qui restent à affronter avec passion dans les années à venir.

Bruno van Dooren

Les bibliothèques en chiffres

	<p>4 bibliothèques 12 bibliothèques associées 0,5 m² par usager (10 000 m² disponibles pour le public) 11,2 étudiants par place (1 662 places assises) 87 000 heures d'ouvertures dans l'année</p>
	<p>Budget de documentation : 1 127 659 € Achats de périodiques : 258 093€ Achat de livres : 295 601€ Achat de documentation numérique : 574 493€</p>
	<p>16.4 km de documents 335 305 livres 8 036 périodiques dont 593 abonnements en cours 359 744 livres électroniques 72 812 périodiques numériques</p>
	<p>990 488 entrées 3 795 entrées par jour d'ouverture 67 039 prêts de documents 12 503 étudiants formés 3 796 heures de formation dispensées 3 486 étudiants de L1 ont suivi les TD de visites actives 359 demandes de PEB formulées par nos chercheurs dont 237 satisfaites</p>
	<p>141 personnes assurent le fonctionnement de la bibliothèque</p> <ul style="list-style-type: none"> dont 80 bibliothécaires dont 61 emplois étudiants (moniteurs et tuteurs)
	<p>8 expositions et 27 événements culturels organisés</p>
	<p>1 archive ouverte <i>Toulouse Capitole Publications</i> 24 309 publications référencées 4 853 références associées à du texte intégral</p>

Une bibliothèque plus durable et plus confortable

Dans le cadre du plan *France Relance*, l'université a obtenu le financement de travaux de rénovation énergétique du bâtiment de la bibliothèque de l'Arsenal.

- **Des objectifs ambitieux**

Une réduction de 46 % des consommations énergétiques et une amélioration du confort thermique des utilisateurs du bâtiment en toutes saisons sont attendues. Les travaux ont également permis une remise en état des façades et la réalisation d'une terrasse intérieure ouverte aux usagers.

- **Des réalisations dans l'ensemble du bâtiment**

Remplacement des fenêtres pour les doter de double-vitrage, installation de stores intérieurs et extérieurs, isolation des murs extérieurs et de la toiture, modification du SAS d'entrée, installation de ventilo-convecteurs et d'un système de ventilation plus performants, installation d'une pompe à chaleur, remplacement de luminaires par des LED et installation de variateurs de lumières dans tous les bureaux.

- **L'impact des travaux sur les services aux usagers**

Grâce à la mobilisation des entreprises, des services de la direction du Patrimoine et des personnels des bibliothèques, ces travaux ont pu être réalisés dans un temps très court pour des travaux de cette envergure. Ils ont nécessité la fermeture de la bibliothèque de l'Arsenal du 2 mai au 5 septembre.

Afin de pallier les contraintes d'accès à la documentation, aux services et aux places de lecture générées par cette fermeture, des services de substitution ont été mis en place :

- Maintien de l'ouverture pendant l'été de la bibliothèque Garrigou, qui ferme habituellement fin mai.
- Ouverture, durant le mois d'avril précédant les travaux, du prêt d'ouvrages illimité en nombre pour les collections imprimées de la

bibliothèque de l’Arsenal. La durée de prêt est étendue à la durée des travaux.

- Prêt entre bibliothèque illimité et gratuit pour les documents présents dans les collections de la bibliothèque de l’Arsenal.
- Transfert des collections indispensables à la préparation des examens et des concours (CRFPA, DSG etc.) à la bibliothèque Garrigou.
- Transfert de certains titres de presse à la bibliothèque de la Manufacture des Tabacs et à la bibliothèque Garrigou.
- Transfert d’un poste informatique adapté aux usagers en situation de handicap à la bibliothèque de la Manufacture des Tabacs.
- Installation d’un poste de consultation de la base de données financières *Refinitiv* à la bibliothèque Garrigou.
- Une communication renforcée en direction des personnels et des publics a été réalisée à travers la création d’un portail web dédié. Des « guides documentaires pendant les travaux », flyers et marque pages ont été distribués pour inciter les étudiants à anticiper la fermeture. Affiches numériques et imprimées, communication dans les newsletters et sur les réseaux sociaux ont complété le dispositif.

● **La mobilisation des équipes pour accompagner les travaux**

Les personnels des bibliothèques se sont mobilisés pour organiser les services de substitution afin de limiter l’impact de l’interruption de certains services aux usagers. Les travaux étant effectués en site occupé, les équipes ont dû s’adapter aux contraintes inhérentes à tout chantier : nuisances sonores, relogements temporaires dans des bureaux attribués par roulement, circulations internes régulièrement modifiées, etc. Elles se sont adaptées aux impondérables et aux aléas du chantier (préparation d’un plan B de déménagement des bureaux dans le bâtiment de l’IEP libéré, dégât des eaux qui a affecté des collections du magasin général). Elles ont adapté les circuits de traitement documentaire (achats, équipements et signalement bibliographique), organisé le déplacement des collections situées dans les zones impactées, et acheminé les livres retournés aux bibliothèques de la Manufacture des Tabacs et Garrigou. Elles ont pris en charge des opérations de déplacements ou de protection des matériels informatiques qui ont permis d’assurer la sécurité.

L'Actu des BU

ÉDITION SPÉCIALE TRAVAUX // ÉDITION SPÉCIALE TRAVAUX // ÉDITION SPÉCIALE TRAVAUX

Actus à la Une

[Tout sur le projet](#)

[Tous les services pendant la fermeture](#)

+ d'actus

Service public : les dates à noter avant les travaux

Arsenal :

1er avril : derniers emprunts de tablettes ; à rendre pour le 15 avril.

A partir du 4 avril : prêt illimité du nombre de documents, jusqu'à la réouverture.

2 mai : fermeture.

Service public : dates à noter après la fermeture de la BU Arsenal

Boutaric :

14 mai : fermeture.

Manufacture des Tabacs et Garrigou :

Voir les [horaires d'ouverture](#)

A partir du 13 juin : prêts d'été.

23 juillet - 21 août : fermeture de l'Université... c'est les vacances !

A partir du 22 août : ouverture du lundi au vendredi, de 9h à 18h.

BU Arsenal, en interne : ce qui bougera...

Les informations données dans cette Actu des BU sont susceptibles d'évoluer.

Toutes les informations seront déposées au fur et à mesure dans les espaces partagés :

SCDCommun\A_Infos_aux_personnels\Travaux_Arsenal\Travaux_Arsenal_2022

Entre mi-mars et mi-avril (dates à définir) : modification des éclairages des magasins qui resteront accessibles.

Avant le 2 mai : déplacement des collections

- les indispensables pour les concours
- quelques codes, des manuels et la presse

Du 2 au 6 mai : déménagement des équipements et rangements

- les PC publics seront stockés dans les salles de travail en groupe (DSI - entreprise)
- la COREP protégera ses copieurs
- les antivolos seront enlevés par la société NEDAP
- équipements des salles de formation protégés/rangés (DTICE/CAM - entreprise)
- les écrans d'information seront déposés
- stockage des matériels informatiques et multimédias du CRL dans les salles des ateliers de conversation (DSI - entreprise)
- les collections seront bâchées par une entreprise

Fin des travaux : dépoussiérage des mobiliers et collections par une société spécialisée.

Une adaptation de la politique documentaire et du cadre de conservation des collections

• Les évolutions de l'organisation des collections

- Le périmètre du fonds juridique de la bibliothèque Garrigou a été redéfini autour de l'histoire et de la philosophie du droit. Dans cette perspective, le désherbage de 41 ml de collections a été effectué, en même temps que la préparation du transfert de 35 ml de collections de la bibliothèque de l'Arsenal à la bibliothèque Garrigou (transfert réalisé en 2023).
- À la bibliothèque de l'Arsenal la collection d'histoire a été mise à jour et la cotation simplifiée pour faciliter l'accès aux documents et une meilleure adéquation aux usages étudiants. De même, un désherbage systématique des collections obsolètes d'insertion professionnelle a été mis en place.

• Pour une conservation raisonnée et partagée

- Dons sortants : la politique de dons responsables se concrétise dans le cadre de la convention avec *Ammareal*, entreprise éco citoyenne de vente de livres d'occasion (9081 ouvrages donnés) et par la signature de deux conventions de dons avec des associations pour l'envoi d'ouvrages dans des universités d'Afrique.
- Dons entrants : en 2022, la bibliothèque a reçu 2000 ouvrages de la bibliothèque du Professeur Michel Moreaux de TSE. Ce fonds est constitué d'ouvrages majoritairement français et américains publiés entre 1980 et 2020 et traitant principalement de l'économie de l'environnement et des ressources naturelles.
- La bibliothèque poursuit sa collaboration aux plans de conservation partagée des publications périodiques : elle est pôle de conservation de 250 titres en droit et en économie pour lesquels elle a complété ses collections de 70 nouveaux fascicules reçus en don.

- Un nouveau plan de conservation des collections est en cours de formalisation dans le cadre du programme d'accompagnement à la rédaction du plan d'urgence lancé par l'agence *Occitanie Livre et Lecture*. Le travail s'échelonne sur la période 2022-2024 ; l'année 2022 a été consacrée à l'évaluation des risques à la bibliothèque de l'Arsenal.

- **L'importance croissante des ressources électroniques**

- La crise sanitaire a accéléré les transformations déjà en cours du rapport de la communauté universitaire à l'accès aux ressources documentaires et favorisé l'appropriation de la documentation électronique. L'usage des ressources documentaires en ligne, bien qu'en léger retrait par rapport à l'année 2021, reste très élevé. Leur acquisition est fondamentale pour l'accompagnement de l'évolution des pratiques documentaires des chercheurs et des méthodes pédagogiques avec notamment l'hybridation des enseignements. Dans ce contexte, la bibliothèque a fortement augmenté la part du budget documentaire consacrée à ces ressources.
- En 2022, les axes marquants du développement des ressources électroniques ont été les suivants :
 - Consolidation du budget des ressources très spécialisées (bases de données financières notamment) ;
 - Abonnement à la base *PsycArticles* de l'APA en substitution à plusieurs titres de périodiques papier en psychologie ;
 - Acquisition d'*ebooks* en accompagnement de la préparation de concours des métiers du droit ;
 - Acquisition en EBA d'*ebooks* de la collection *Law and Criminology* de Springer, choisie notamment du fait de l'interdisciplinarité des titres proposés et du modèle économique permettant de cibler les acquisitions pérennes au plus près des attentes des enseignants chercheurs.

Évolution des dépenses consacrées à la documentation électronique

Consultation de la documentation électronique en 2022

Nombre de recherche effectuées	1 124 787
Nombre de documents consultés	2 986 245
dont périodiques	339 456
dont <i>ebooks</i>	669 010
dont contenu des bases de données	1 977 779

Une évolution des services pour mieux répondre aux besoins des usagers

- **Une meilleure connaissance des usagers par le recours à des enquêtes**
 - Au cours de l'enquête *Libqual +*, menée en mars 2022, près de 1250 usagers de l'Université Toulouse Capitole ont exprimé leurs avis sur la bibliothèque. Constituée d'un questionnaire pérenne, cette enquête permet d'évaluer l'évolution de la satisfaction des usagers dans le temps - elle avait été menée en 2015 et 2018. On constate un niveau de satisfaction global croissant, et nous disposons d'éléments permettant de définir des pistes d'amélioration des services. Certaines actions ont d'ores et déjà été entreprises.
 - Le public du centre de documentation de l'IUT de Rodez s'est également largement exprimé dans le cadre d'une enquête spécifique. 89% des étudiants y ont répondu, permettant de mieux cerner les satisfactions et les attentes au regard des services proposés. Des pistes d'amélioration sont à explorer : en termes de communication, d'aménagement des espaces, de développement de l'offre en équipements matériels.

La Grande Enquête

sur vos bibliothèques

1248
réponses

448
commentaires

La note globale pour la **qualité**
de l'**accueil**, des **services**
et des **collections** progresse encore :

↑ 7,43/9

TOP 3
des
services

Vos souhaits & nos actions

Les bibliothèques de l'université

- **L'évolution des espaces et des services pour s'adapter aux usages et mieux répondre aux attentes**

- Une consultation des usagers de la Salle des chercheurs de la bibliothèque de l'Arsenal a permis de repenser cet espace. La salle offre désormais 14 places de travail modulables et des casiers personnels.
- Depuis novembre 2022, après validation en Conseil documentaire, les usagers s'étant acquittés des droits facultatifs, ainsi que les enseignants chercheurs, bénéficient du prêt illimité de documents en nombre d'exemplaires.
- L'ouverture des bibliothèques à 8 heures le matin au lieu de 9 heures se prépare pour une mise en œuvre en 2023.
- La refonte du portail documentaire a mobilisé l'ensemble des services de la bibliothèque. Elle avait pour objectif de mettre à jour l'information et d'améliorer sa visibilité sur le site, de valoriser la documentation proposée aux usagers, notamment la documentation en *open access*, d'individualiser et de simplifier les parcours d'accès à la documentation, et de faciliter l'accès aux services en ligne. Les statistiques de consultation montrent que ce nouveau portail a trouvé son public et que certains documents, telles que les annales d'examen, ont largement bénéficié de leur nouvelle exposition.

- **Une meilleure prise en compte des publics en situation de handicap et de leurs attentes**

- L'acquisition de nouveaux matériels améliore le confort et le travail des usagers : postes informatiques adaptés aux personnes malvoyantes et DYS, télé agrandisseurs, matériels nomades, équipements spécialisés (loupe électronique, lecteur, casques isolant du bruit). Des logiciels spécifiques ont été installés et mis à jour : saisie vocale, aide à la rédaction, lecteur d'écran.

- Les personnels des bibliothèques sont sensibilisés à l'accueil des publics en situation de handicap : formation de l'ensemble des tuteurs et des moniteurs aux enjeux de l'accueil de ces publics ; organisation, en lien avec l'*AFP France Handicap*, d'une journée de mise en situation dans les espaces de la bibliothèque pour sensibiliser les personnels aux contraintes des personnes en fauteuil.
- Les bibliothèques s'impliquent auprès des personnes en situation de handicap : participation au *Forum du handicap* organisé par l'université afin de donner de la visibilité aux services proposés ; accueil de 2 personnes au sein du service dans le cadre des *Duoday* permettant de leur présenter les métiers des bibliothèques.
- **L'organisation évolue pour améliorer les services au plus près des usagers** : dans la continuité de la philosophie générale de l'organisation centrée sur les besoins des utilisateurs, un nouveau Service de Médiation et d'Accueil des Publics (SMAP) s'est constitué autour de 3 pôles chargés d'accompagner les usagers et de faire évoluer les conditions d'accueil, de gérer et valoriser les collections en libre accès et d'accompagner les bibliothécaires en situation d'accueil.

Un développement des partenariats au service de la formation documentaire des usagers

- **Une meilleure intégration de la formation à destination des étudiants avancés et des chercheurs**
 - Une coopération renforcée avec les scolarités de Master et les Écoles doctorales a permis de proposer de nouvelles offres de formation : intervention dans 5 nouveaux masters, intégration de 4 nouveaux modules dans la maquette de l'École doctorale de gestion ; proposition d'un nouvel atelier sur la recherche documentaire en droit.
 - L'intégration des compétences informationnelles dans les enseignements se poursuit. Après *Flexi'Ci* destiné aux Licences, le dispositif s'étend aux masters professionnels. Construit en partenariat étroit avec la gouvernance de l'université et les responsables pédagogiques des formations visées, ce projet est lauréat de l'Appel à Manifestation d'Intérêt – AMI 2021 « *Émergences* » - du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Les financements obtenus dans ce cadre ont été affectés au recrutement d'un ingénieur pédagogique, chargé d'accompagner la mise en œuvre du projet, pour une durée de 18 mois. La finalisation du projet est attendue en 2024.
- **Approfondissement des partenariats et du co-travail**
 - La première édition d'*Expérience'CI* a eu lieu le 16 juin 2022. Organisée en collaboration avec le Service Inter-Universitaires de pédagogie – SUIOP. Cette journée a permis aux enseignants qui utilisent les services de la bibliothèque pour enrichir leurs cours avec des focus documentaires et des bibliographies interactives, de faire un retour d'expériences à leurs pairs. Sous forme d'ateliers d'échanges de pratiques, cet évènement a rassemblé 10 intervenants enseignants-chercheurs et chargés de TD, ainsi qu'une trentaine de participants,

enseignants-chercheurs, chargés de TD et ingénieurs pédagogiques des établissements d'enseignement supérieur.

- Le projet *focus documentaires* vise à aider les enseignants à intégrer les compétences informationnelles à leurs enseignements. Dans cette perspective une cinquantaine de parcours interactifs et une vingtaine de fiches pratiques ont été élaborés. Ils sont organisés autour de quatre compétences, et disponibles sur la plateforme *Moodle* dans un espace public ouvert à tous. Les enseignants peuvent les intégrer à leur convenance dans leur enseignement grâce à un simple « copier-coller » d'une url dans leur déroulé pédagogique. Ainsi les compétences informationnelles deviennent des éléments à part entière de la discipline enseignée, au plus près des méthodes de l'enseignant comme des besoins d'apprentissage des étudiants.
- Les bibliothèques ont participé aux Cafés pédagogiques organisés par la Cellule d'Innovation et de Transformation Pédagogique de l'Université pour offrir aux enseignants un espace d'échanges de pratiques. Dans le cadre de la session « *Retour d'expérience d'un enseignement hybride à la BU* », elles ont présenté le dispositif d'aide mis en place pour favoriser l'intégration des compétences informationnelles dans les cursus de formation.

Un soutien à la diffusion et à la valorisation des travaux des chercheurs de l'université

- **Refonte graphique de l'archive institutionnelle *Toulouse Capitole Publications***

Grâce à une page d'accueil plus ergonomique, la recherche et le dépôt des publications sont facilités, les paramètres de l'accessibilité numérique sont pris en compte, l'interface est désormais *responsive design* pour s'adapter à tous les supports de consultation.

- **Mise en place de la stratégie de gestion et d'ouverture des données de la recherche à l'échelle de l'université**

- À cette fin un chargé de mission sur les données de la recherche a été recruté en 2022 grâce à un financement obtenu dans le cadre du DSG2. Ce recrutement permet d'assurer :

- La coordination de la cellule d'appui interprofessionnelle sur les données de la recherche qui regroupe les services de l'université concernés par le cycle de vie de la donnée : Direction d'Appui à la Recherche, DPO, Direction du Système d'Information, la mission Archives.
- Le pilotage du volet « Open data et Open science » du projet *Engage.EU* dont l'un des livrables est la création d'une formation commune à la bonne gestion des données de la recherche.
- La participation de l'université Toulouse Capitole à l'Appel à Manifestation d'intérêt « *Atelier de la donnée Occitanie Ouest* ». L'objectif est d'accompagner les équipes de recherche sur les questions liées aux données de la recherche et de mettre en place un entrepôt de données pluridisciplinaire.

- La mise en place, en lien avec l'École doctorale de droit et de science politique, d'une formation de premier niveau sur les données de la

recherche, permet de sensibiliser les jeunes chercheurs à ces problématiques.

- **Poursuite du travail sur l'identification des travaux des chercheurs** grâce au référentiel *Orcid*. Le projet est désormais structuré autour du SICD qui coordonne le travail à l'échelle du réseau toulousain pour améliorer la qualité des comptes.
- **Soutien à l'édition numérique** : Les équipes de la bibliothèque sont partenaires des Presses de l'université et des centres de recherche pour la diffusion de leurs travaux en version numérique. Elles ont également activement participé à l'organisation des Journées professionnelles du réseau *Medici*, réseau national réunissant les professionnels de l'édition scientifique publique. 140 personnes ont été accueillies les 14 et 16 septembre à l'université Toulouse Capitole autour de la thématique « *Réception et usage de la production scientifique* ». Une journée consacrée au travail en ateliers a permis d'aborder les thématiques suivantes : contrats d'édition ; utilisation des images dans l'édition, aspects juridiques et techniques, la bibliométrie à l'heure de la science ouverte, qualité générale du référencement, et cas pratique de la déclaration des politiques de publication.

ÉDITION NUMÉRIQUE

CAIRN

1 revue *Droit et ville*

Recettes 2022 : 10 514 € TTC

OPEN EDITION

117 ouvrages

4 collections

85 % en libre accès

46 064 visites mensuelles

Ventes : 624 volumes => 54% ventes institutionnelles, 44 % ventes en librairie

Recettes 2022 : 4 400 € TTC

À PARAÎTRE

Collection *Études d'Histoire du Droit et des Idées politiques* : 2 titres

Collection *Actes de colloques de l'IFR* : 1 titre

Collection *Thèses de l'IFR* : 2 titres

Revue *Droit et ville* : 1 numéro

Des bibliothèques actrices de la vie de l'université et de la cité, en France et à l'international

- **Reprise des échanges internationaux**

Après les interruptions liées à la pandémie, les personnels des bibliothèques ont représenté l'établissement dans plusieurs manifestations :

- Octobre 2022 : cours de *l'International Association of Law Libraries* (IALL), Université de Stanford (Californie). Après le succès du « Cours virtuel » organisé à Toulouse en 2021, cet événement en présentiel, a permis de rétablir des contacts avec des collègues étrangers, principalement nord-américains, et d'envisager de nouvelles coopérations. La participation d'une bibliothécaire à ce congrès a été financée grâce à la bourse de l'IALL dont elle a été lauréate.
- Juillet 2022 congrès de la *Ligue Européenne des bibliothèques de Recherche (Liber)*, Odense (Danemark).
- Octobre 2022 : *Erasmus Staff Week* à l'Université de Lund (Suède).

- **Implication dans le projet *Engage EU***

Avec huit universités partenaires, l'Université Toulouse Capitole est membre du projet *Engage EU*. Elle est plus particulièrement chargée de la tâche 5.3 « *Create ENGAGE.EU R&I Data Management and Open Science Training Programmes* ». Dans ce cadre, les bibliothèques sont largement impliquées dans la formation des chercheurs et des étudiants à la gestion des données, notamment dans le cadre d'une *staff academy* permettant l'échange entre universités partenaires des formations pour le personnel administratif et académique.

- **Reprise d'une politique culturelle plus ambitieuse au sein de la bibliothèque.**

Aux expositions, présentations d'opéra, conférences débats, projections d'avant-premières qui constituent la trame « habituelle » de notre action culturelle se sont ajoutés de nouveaux cycles ou événements particuliers. Un cycle « Cinéma et Droit », une journée spéciale « Danse baroque », un concert de gala « Fête de l'Opéra », ou encore, une soirée jeu : « Qui sera le meilleur avocat ? » autour du jeu « Ténor », créé par un jeune avocat toulousain, ont enrichi le programme. Ces actions permettent de créer du lien social et d'offrir un accès gratuit, ou à moindre coût, à la culture aux étudiants affectés par la crise sanitaire.

ACTION CULTURELLE

Opéras

11 conférences
Participation aux Générales
ou aux projections au
cinéma ABC

Conférences

8 rencontres

Concerts

2 représentations

Cinéma et Droit

5 présentations et
projections de films

Expositions

8 Expositions scientifiques
ou artistiques

Nuit de la lecture

Lectures à voix haute,
quizz, écriture...

Partenaires

Lycée général Saint-Sernin
TOULOUSE

Projets et perspectives

- L'objectif d'un fonctionnement durable et responsable de la bibliothèque sera mis au cœur de l'organisation.
- La bibliothèque s'intégrera à la réflexion de l'université sur le Schéma directeur du Handicap et l'accessibilité numérique.
- Les services et les espaces de la bibliothèque de la Manufacture de Tabacs seront repensés dans le cadre d'un programme pluriannuel global (2023-2026).
- Les engagements *Services publics+* seront intégrés au fonctionnement pour contribuer à une amélioration continue de nos services et de notre accueil.
- Les bibliothèques s'investiront dans les programmes de l'alliance universitaire *Engage EU*.

Chiffres et indicateurs

Usages

	2018	2019	2020	2021	2022	Evolution 2021- 2022
Nombre d'entrées annuelles	1 060 804	1 132 027	500 902	694 313	990 488	+43%
Nombre moyen d'entrées quotidiennes	3 944	4 256	2 432	2 640	3 795	+44%
Nombre de documents prêtés	114 671	117 435	57 392	62 483	67 039	+7%
Nombre moyen de prêts par étudiant	6	6	3	3	4	+18%
Bases de données : nombre de recherches	1 209 495	1 261 531	1 303 240	1 189 933	1 124 787	- 5%
Bases de données : nombre d'unités vues ou téléchargées	6 687 462	7 247 679	8 891 599	2 793 550	2 986 245	+7%
- dont livres électroniques	728 223	928 505	237 043	921 336	631 172	- 31%

Moyens financiers

	2018	2019	2020	2021	2022	Evolution 2021- 2022
Budget : % financement UT1 (%)	71	69	70	70	62,5	-11%
Budget : % droits d'inscription (%)	26	30	29	28	19	-32%
Dépenses de documentation / dépenses de fonctionnement UT1 (%)	6	NC	5	5,9	4	-32%
Dépenses de documentation / dépenses SCD (%)	68,46	67,65	74,01	82,8	79,3	-4%
Part des dépenses de documentation numérique / dépenses de documentation (%)	33	35	37	45,7	52,2	14%
Part des dépenses recherche / dépenses de documentation (%)	46	47	49	54	54	0%
Dépenses du service commun de documentation par usager UT1 (€)	86	78	72	66	71	8%
Dépenses d'acquisitions documentaires par usagers UT1 (€)	61	53	53	54	58,6	9%

Formation à la recherche documentaire

	2018	2019	2020	2021	2022	Evolution 2021- 2022
Taux d'étudiants bénéficiant d'une formation à la méthodologie documentaire par niveau – Licence (%)	72,13	76,3	75,6	60,34	93,4	55%
Taux d'étudiants bénéficiant d'une formation à la méthodologie documentaire par niveau – Master (%)	9,1	11	9	11,46	12,7	11%
Taux d'étudiants bénéficiant d'une formation à la méthodologie documentaire par niveau – Doctorat (%)	54,24	55,5	50	81,66	77	-6%

Services offerts

	2018	2019	2020	2021	2022	Evolution 2021- 2022
Nombre de jours d'ouverture	269	266	193	263	261	-1%
Horaire hebdomadaire moyen d'ouverture	74	74	75,5	75,5	75,5	0%
Surfaces allouées aux publics	9762	9762	9762	9762	9762	0%
Nombre de places assises	1631	1662	1662	1662	1662	0%
Étudiants par place assise	10,90	11,67	11,40	12,3	11,16	-9%
Nombre d'ordinateurs publics	193	193	193	197	196	-1%
Étudiants par poste informatique public	92,19	100,53	98,20	103,8	94,63	-9%

Archive ouverte *Toulouse Capitole Publications*

	2018	2019	2020	2021	2022	Evolution 2021- 2022
Nombre de documents dans l'archive ouverte	19 089	21 088	21 610	23 310	24 309	4%
% de texte intégral	18,97	19,97	22,4	25	26%	-99%

Effectifs

	2018	2019	2020	2021	2022	Evolution 2021- 2022
Étudiants	17 794	19 402	18 954	20 442	18 548	-9%

Budget (€)

Recettes	2022	2021	2020
Droits de bibliothèque	368 498	432 612	438 005
Recettes propres	246 937	32 764	23 908
Dotation UT Capitole	1 229 833	1 069 854	1 061 124
Participation composantes	30 101	40 860	968
Participation Fondation J-J Laffont	90 916		
Autres ministères			
Conventions RA			
Remboursement DI N-1	-16 992	-34 285	-24 223
TOTAL	1 949 293	1 541 805	1 499 782

Dépenses 2022	TOTAL
Amélioration des accueils du public*	436 496
Soutien à la science ouverte*	34 509
Dépenses de fonctionnement courant *	130 343
Achats de documentation	1 127 659
Conservation	15 642
Amortissements	514
TOTAL	1 745 163

** A partir de 2022 la présentation du compte budgétaire se fera selon la structure budgétaire actuelle soit en 3 grandes rubriques : dépenses relatives à l'accueil des usagers / dépenses documentaires / fonctionnement général.*

Dépenses d'acquisitions (€)

Disciplines	Périodiques	Livres	DVD	Ressources numériques	Total	%
Droit	100 445	182 924	0	214 705	498 074	44%
Science politique / Histoire	32 488	24 373	303	17 704	74 868	7%
Economie	54 036	18 713	333	73 055	146 137	13%
Gestion	42 024	32 745	0	213 946	288 715	26%
Informatique	740	2 562	0	784	4 086	
Culture générale	25 370	9 257	682	53 420	88 729	8%
CRL (langues)	775	8 189	2 040	879	11 883	1%
Montauban	2 215	3 662	0	0	5 877	
IUT Rodez	0	8 110	743	0	8 853	1%
Livre ancien	0	965	0	0	965	
Total	258 093	291 500	4 101	574 493	1 128 187	100%

Répartition des acquisitions par discipline

Répartition des dépenses d'acquisition par niveau (€)

Disciplines	Formation	Recherche
Droit	298 886	199 189
Science politique / Histoire	53 266	21 602
Economie	14 824	131 313
Gestion	28 154	260 561
Informatique	4 086	0
Culture générale	88 729	0
CRL (langues)	11 883	0
Montauban	5 876	0
IUT Rodez	8 854	0
Livre ancien	0	965
Total	514 558	613 630

Répartition des acquisitions par niveau

Ressources humaines

